

УДК 616.12 – 005.4(075.8)

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА. СТАБИЛЬНАЯ СТЕНОКАРДИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

ОРЫНБАЙ ЖҰЛДЫЗ УАЛИХАНҚЫЗЫ

Резидент, Международный Казахско-Турецкий
Университет им.Ходжа Ахмета Яссауи Шымкент, Казахстан

ЖОЛТАЙ СЫМБАТ ТАЛҒАТҚЫЗЫ

Резидент, Международный Казахско-Турецкий Шымкент, Казахстан
Университет им.Ходжа Ахмета Яссауи Шымкент, Казахстан

Аннотация. Ишемическая болезнь — сердца-это патологическое состояние, которое характеризуется абсолютным нарушением кровоснабжением миокарда, вследствие поражение коронарных артерий. На данный момент во всем мире, сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте по заболеваемости и смертности, среди данной нозологии распространены: ишемическая болезнь сердца(ИБС), хроническая сердечная недостаточность (ХСН), инфаркт миокарда (ИМ), артериальная гипертензия (АГ). Ишемическая болезнь сердца- ведущая причина смертности и инвалидности. Как правило, мужчины болеют гораздо чаще, чем женщины. ИБС её клинические проявления происходят тогда, когда степень стенозирования коронарных артерий составляет от 50% и более. Основной ролью в развитии помимо стенозирования коронарных артерий, играют такие факторы, выделяют модифицирующие факторы, так и не модифицирующие факторы, к модифицированным относится: как: употребление в пищу высококалорийную и богатую жирами, частое употребление алкоголя, курение, гиподинамия, психоэмоциональное напряжение, к немодифицирующим факторам относится: сопутствующие заболевание: бронхиальная астма (БА), хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), гипотериоз, сахарный диабет, желчекаменная болезнь возраст (старше 55 лет), абдоминальное ожирение (ИМТ=26), мужской пол, генетическая предрасположенность.

Ишемическая болезнь сердца сохраняет лидерство в структуре заболеваемости и смертности как в Казахстане, так и во всем мире, поэтому вопросы ее своевременной диагностики весьма актуальны.

Ключевые слова: ИБС, стабильная стенокардия, гиподинамия, психоэмоциональное напряжение, коронарная болезнь сердца, диагностика, лечение.

В основе развития ишемической болезни сердца (ИБС), является атеросклероз коронарных артерий, чаще происходит поражение передняя нисходящая ветвь левой коронарной артерией, врожденные аномалии коронарных артерий, отхождение огибающей артерии от правого коронарного синуса, расслаивание коронарной артерии, отмечается спонтанное отслаивание, либо вследствие расслаивание аорты. При системных васкулитах может быть воспалительное поражение коронарных артерий, эмболия коронарных артерий, лучевой фиброз коронарных артерий, а также ряд сопутствующих заболеваний, модифицируемых факторов, и немодифицированных факторов.

При ишемической болезни сердца, возникают внезапные боли за грудиной, чаще всего жгучего и давящего характера, длительность которых до 15 минут, до 30 минут гораздо меньше. Приступы жгучих и давящих болей, возникают на фоне усиленной физической нагрузке, которые сопровождаются страхом смерти, ощущение нехватки воздуха, а также повышенным артериальным давлением. Отмечается усиление дыхательных движений, частоты сердечных сокращений, а также нарушение сердечного ритма. При стенокардии напряжения болевой приступ длится до 10 минут и, как правило, боль купируется нитроглицерином в течение 5 минут. Стенокардия напряжения устанавливаются в первые 3

месяца, после первого болевого приступа. Прогрессирующая стенокардия напряжения, отмечается быстрым нарастанием и тяжести болевых приступов. Приступы могут возникать, как в покое, так и при маленькой нагрузке, труднее купируются нитроглицерином, чаще всего купируются наркотическими анальгетиками. Нестабильная стенокардия, является предвестником инфаркта миокарда. Спонтанная стенокардия в отличие от стенокардии напряжения отличается тем, что приступы болевые могут возникать без влияния факторов. Приступы развиваются в покое, очень часто ночью, либо в ранние часы, могут иметь цикличность

Согласно рекомендациям ЕОК, клиническими вариантами хронических коронарных синдромов являются:

- стабильная стенокардия напряжения;
- впервые возникшая систолическая дисфункция левого желудочка (ЛЖ);
- бессимптомные и симптомные пациенты со сроками менее года после первичной диагностики ИБС, острого коронарного синдрома (ОКС) или реваскуляризации;
- бессимптомные и симптомные пациенты со сроками более года после первичной диагностики ИБС, ОКС или реваскуляризации;
- пациенты с клиникой стенокардии и подозрением на ее вазоспастический или микроваскулярный характер;
- бессимптомные лица, у которых при скрининге выявлена ИБС.

Стабильная коронарная болезнь сердца характеризуется эпизодами обратимого несоответствия между потребностью миокарда в кислороде и его доставкой, чаще всего, по атеросклеротически пораженному коронарному руслу. Клиническим проявлением таких симптомов ишемии/гипоксии, как правило, является преходящий дискомфорт в груди, который индуцируется физическим или психоэмоциональным напряжением и воспроизводим, но также может возникать спонтанно. Стабильной считается стенокардия в том случае, если ее симптомы имеют неизменный характер на протяжении, как минимум 2 месяцев. Стабильная стенокардия также включает в себя следующее после острого коронарного синдрома (ОКС) стабильное состояние, часто бессимптомное [1]. А также продолжительное до начала появления симптомов состояние атеросклеротического поражения сосудов.

Рисунок 1. Алгоритм диагностики ИБС

Этап 1 – оценка жалоб для выявления симптомов стабильной ИБС и исключения нестабильной стенокардии.

Признаками типичной стенокардии являются:

- *боль в области грудины, которая может иррадиировать в левую руку, спину, нижнюю челюсть, эпигастральную область, продолжительностью менее 20 минут. Эквивалентами боли могут быть одышка, ощущения тяжести, жжения за грудиной;*

- *боль возникает во время физической нагрузки или психоэмоционального стресса;*

- *боль исчезает после прекращения нагрузки или через 1-3 минуты после приема нитроглицерина.*

Для диагностики типичной стенокардии необходимо наличие всех трех вышеперечисленных признаков одновременно. При атипичной боли присутствуют любые два из трех признаков. Если выявлен только один из этих признаков или не выявлено ни одного, это неангинозная боль.

Таблица 1. Симптомокомплекс стенокардии

Признаки	Характеристика
Локализация боли/дискомфорта	наиболее типичная за грудиной, чаще в верхней части, симптом «сжатого кулака».
Иррадиация	в шею, плечи, руки, нижнюю челюсть чаще слева, эпигастрий и спину, иногда может быть только иррадиирующая боль, без загрудинной.
Характер	неприятные ощущения, чувство сжатия, стеснения, жжения, удушья, тяжести.
Продолжительность (длительность)	чаще 3-5 мин
Приступообразность	имеет начало и конец, нарастает постепенно, прекращается быстро, не оставляя неприятных ощущений.
Интенсивность (выраженность)	от умеренной до нестерпимой.
Условия возникновения приступа/боли	физическая нагрузка, эмоциональное напряжение, на холоде, при обильной еде или курении.
Условия (обстоятельства) вызывающие прекращение боли	прекращение или уменьшение нагрузки, приемом нитроглицерина.
Однотипность (стереотипность)	характерен для каждого пациента свой стереотип болей
Сопутствующие симптомы и поведение больного	положение больного застывшее или возбужден, одышка, слабость, усталость, головокружение, тошнота, потливость, тревога, м. б. спутанность сознания.
Давность и характер течения заболевания, динамика симптомов	выяснить течение заболевания у каждого пациента.

Таблица 2. Клиническая классификация болей в грудной клетке

Типичная стенокардия (определенно)	Отвечает трем из представленных критериев: - загрудинный дискомфорт с типичными характеристиками - спровоцированный физическим напряжением или эмоциональным стрессом - купирующийся после отдыха или приема нитроглицерина
Атипичная стенокардия (вероятно)	Отвечает двум из представленных критериев
Некардиальная боль	Отвечает одному или ни одному из представленных критериев

Этап 2 – оценка анамнеза и сопутствующих заболеваний.

Этап 3 – базовое обследование (физикальное и лабораторные исследования, электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография, холтеровское мониторирование, ЭКГ с нагрузкой).

Этап 4 – определение предгестовой вероятности (ПТВ) ИБС на основании жалоб, пола, возраста, модифицирующих факторов.

Факторы, повышающие ПТВ ИБС: отягощенный семейный анамнез, дислипидемия, сахарный диабет, артериальная гипертензия, курение, ожирение, наличие зубца Q или изменений интервала ST-T на ЭКГ, систолическая дисфункция ЛЖ, патологическая ЭКГ с нагрузкой, кальциноз КА.

Факторы, снижающие ПТВ ИБС: отрицательный результат ЭКГ с нагрузкой, отсутствие коронарного кальция при КТ сердца.

Таблица 3. Клинический предварительный тест вероятности ишемии у пациентов с симптомами стабильной боли в грудной клетке (%)

	Типичная		Атипичная		Неангинальная боль	
	муж	жен	муж	жен	муж	жен
30-39	59	28	29	10	18	5
40-49	69	37	38	14	25	8
50-59	77	47	49	20	34	12
60-69	84	58	59	28	44	17
70-79	89	68	69	37	54	24
Более 80	93	76	78	47	65	32

Таблица 4. Классификация тяжести стабильной стенокардии согласно классификации Канадского кардиоваскулярного общества

ФК	Признаки
I	Обычная повседневная физическая активность (ходьба или подъем по лестнице) не вызывает стенокардии. Боли возникают только при выполнении очень интенсивной, или очень быстрой, или продолжительной физической нагрузки
II	Небольшое ограничение обычной физической активности, что означает возникновение стенокардии при быстрой ходьбе или подъеме по лестнице, на холоде или в ветреную погоду, после еды, при эмоциональном напряжении, или в первые несколько часов

	после пробуждения; во время ходьбы на расстояние более двух кварталов (>200 м) по ровной местности или во время подъема по лестнице более, чем на один пролет в обычном темпе при нормальных условиях.
III	Значительное ограничение обычной физической активности – стенокардия возникает в результате спокойной ходьбы на расстояние от одного до двух кварталов (100-200 м) по ровной местности или при подъеме по лестнице на один пролет в обычном темпе при нормальных условиях.
IV	Невозможность выполнения какой-либо физической нагрузки без появления дискомфорта, или стенокардия может возникнуть в покое, при незначительных физических нагрузках.

Этап 5 – проведение неинвазивных визуализирующих тестов.

Современные подходы к лечению ИБС включают 1. Коррекцию значимых факторов риска посредством государственных образовательных программ –по формированию уровня информативности населения о факторах риска; –по формированию приоритета ЗОЖ; -по обучению алгоритма действий в случае неотложных состояний. 2. Выявление и составление медикаментозного лечения людей с высоким и очень высоким сердечнососудистым риском. Лечение больных со стабильной стенокардии напряжения направлено на: устранение,

уменьшение симптомов заболевания, в первую очередь приступов стенокардии, повышение толерантности к физической нагрузке, улучшение прогноза заболевания и предупреждение нестабильной стенокардии, ИМ и внезапной смерти.

К немедикаментозным методам относят хирургическую реваскуляризацию миокарда – коронарное шунтирование, баллонную ангиопластику со стентированием коронарных артерий. Решение, какой метод выбрать, зависит от выбора леч. врача, рентгенэндоваскулярного хирурга, сердечно-сосудистого хирурга с учетом суммарного риска осложнений, состояния миокарда, коронарных артерий, сопутствующих заболеваний пациента.

ЛИТЕРАТУРА

1. Протоколы заседаний Экспертного совета РЦРЗ МЗСР РК, 2015
2. Болезни сердца и сосудов. Руководство Европейского общества кардиологов. Под редакцией А. Джона Кэмма, Томаса Ф.Люшера, Патрика В. Серруиса. Пер. с англ. Под редакцией Е.В. Шляхто, 2011.
3. Knuuti J., Wijns W., Saraste A., et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes // *Eur Heart J.* 2019; 41 (3): 407-477. DOI: 10.1093/eurheartj/ehz425.
4. Diamond G. A., Forrester J. S. Analysis of Probability as an Aid in the Clinical Diagnosis of Coronary-Artery Disease // *New England Journal of Medicine.* 1979; 300 (24): 1350-1358.
5. Pryor D. B., Shaw L., McCants C. B., Lee K. L., Mark D. B., Harrell F. E., Jr., et al. Value of the history and physical in identifying patients at increased risk for coronary artery disease // *Annals of internal medicine.* 1993; 118 (2): 81-90.
6. Montalescot G., Sechtem U., Achenbach S., Andreotti F., Arden C., Budaj A., et al. 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease: the Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology // *European heart journal.* 2013; 34 (38): 2949-3003.
7. Журавлев К. Н. КТ-коронарография / Серия «Лучшие практики лучевой и инструментальной диагностики». Вып. 45. М.: ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», 2020. 36 с. [Zhuravlev K. N. CT coronary angiography / Seriya «Luchshiye praktiki luchevoj i instrumental'noy diagnostiki». Vyp. 45. M.: GBUZ «NPKTS DiT DZM», 2020. P. 36.]
8. Shreibati J. B., Baker L. C., Hlatky M. A. Association of coronary CT angiography or stress testing with subsequent utilization and spending among Medicare beneficiaries // *JAMA.* 2011; 306 (19): 2128-2136. DOI: 10.1001/jama.2011.1652.